

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 269 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	

O'SMIRLAR O'RTASIDA SUITSIDAL XATTI- HARAKATLARNI O'RGANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Maqolada o'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari haqida so'z yuritiladi. Unda psixoanalitik nazariyaning paydo bo'lishi bilan o'z joniga qasd qilish xatti-harakati faqat ruhiy patologiya bilan belgilanmaydigan va faqat ijtimoiy tuzumning tashqi omillariga bog'liq bo'lmagan psixologik hodisa sifatida tushunila boshlangani yoritib beriladi. Psixoanalitik soha vakillari tomonidan birinchi marta ilgari surilgan g'oyalar, masalan, o'z joniga qasd qilish xatti-harakatini g'azab va tajovuz reaksiyalari bilan bog'lash g'oyasi, uning ba'zi jihatlarni tushunish uchun samarali bo'lib, keyinchalik o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlarda tasdiqlangan.

Kalit so'zlar: Psixoanalitik nazariya, o'z joniga qasd qilish xatti-harakati, ruhiy patologiya, ijtimoiy tuzum, tashqi omillar, psixologik hodisa, g'oyalar, g'azab, tajovuz reaksiyalari, o'z joniga qasd qilish, xatti-harakat, eksperiment, tadqiqot.

Abstract: This article discusses modern trends in the study of suicidal behavior among adolescents. It reveals that with the emergence of psychoanalytic theory, suicidal behavior began to be understood as a psychological phenomenon that is not solely determined by mental pathologies or entirely dependent on external factors of the social system. Ideas first proposed by representatives of the psychoanalytic field, such as the association of suicidal behavior with anger and aggression reactions, proved effective in understanding some of its aspects and were later confirmed by experimental research.

Key words: Psychoanalytic theory, suicidal behavior, mental pathology, social system, external factors, psychological phenomenon, ideas, anger, aggression reactions, suicide, behavior, experiment, research.

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции изучения суицидального поведения среди подростков. В частности, раскрывается, что с появлением психоаналитической теории суицидальное поведение стало пониматься как психологическое явление, которое не определяется исключительно психическими патологиями и не зависит только от внешних факторов социальной системы. Идеи, впервые выдвинутые представителями психоаналитического направления, такие как связь суицидального поведения с реакциями гнева и агрессии, оказались эффективными для понимания некоторых его аспектов и были подтверждены в последующих экспериментальных исследованиях.

Ключевые слова: Психоаналитическая теория, суицидальное поведение, психическая патология, социальная система, внешние факторы, психологическое явление, идеи, гнев, реакции агрессии, суицид, поведение, эксперимент, исследование.

KIRISH

Suitsidologiyani ilmiy bilimlarning mustaqil sohasi sifatida rivojlantirish jarayonida o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining kelib chiqishida psixologik, ijtimoiy va biologik omillarning rolini ta'kidlaydigan ko'plab nazariy tushunchalar taklif qilingan.

Bolalik va o'smirlar davrida o'z joniga qasd qilish fojiali muammolarning eng jiddiy ko'rinishidir. Bundan tashqari, bolalar va o'smirlar tomonidan sodir etilgan o'z joniga qasd qilish harakatlari oqibatida ota-onalar, tengdoshlar, o'qituvchilar va umuman jamiyatga yetkazilgan katta ma'naviy zarar ham e'tiborga olinishi lozim. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 30 yil ichida dunyoda bolalar va o'smirlar tomonidan sodir etilgan o'z joniga qasd qilish holatlari soni 30 baravar oshgan. Ushbu yosh guruhda o'z joniga qasd qilish o'lim sabablari orasida to'rtinchi o'rinni egallaydi (jarohatlar, yuqumli va onkologik kasalliklardan keyin).

Tugallangan o'z joniga qasd qilishning yuqori chastotasiga qo'shimcha ravishda, ayni paytda bolalar va o'smirlar orasida o'z joniga qasd qilishga urinishlar soni ham ortib bormoqda. [4]

Ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy talablarga mos keluvchi bolalar va o'smirlar orasida o'z joniga qasd qilishning oldini olish tizimini yaratish zarur. Ayniqsa, ushbu yosh guruhidagi eng sezgir qatlamlarga e'tibor qaratish kerak. Dastlab, ko'plab tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, affektiv kasalliklarga chalingan bolalar va o'smirlar haqida gap boradi, chunki bu holat barcha yoshdagi o'z joniga qasd qilish xavfini belgilaydi. Biroq, atipik klinik ko'rinishlar, alomatlarining past darajasi va asosan xulq-atvor buzilishlarining ustunligi sababli, kattalar ba'zida bolaning azob-uqubatlariga faqat o'z joniga qasd qilish urinishidan keyingina e'tibor berishadi. Bu, aslida, "yordam uchun yig'lash" ma'nosini anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'z joniga qasd qilish masalasi asrlar davomida turli xil yondashuvlar orqali o'rganib kelinmoqda. Dastlab diniy va falsafiy qarashlar ustunlik qilgan bo'lsa, keyinchalik ilmiy nuqtai nazardan yondashuvlar shakllana boshladi. XVIII asrda suitsidologiyaning asosiy tushunchalarini ishlab chiqishga harakat qilgan sotsiologlar o'z joniga qasd qilishni ilmiy nuqtai nazardan o'rganishni boshladilar. Ularning asosiy vakillari Italiyada E. Morselli, Avstriyada G. Masaryk, Fransiyada M. Guerry, G. Foc-Demazy va E. Lisle, Angliyada F. Winslow, Germaniyada esa S. Casper, I. Muller va G. Wagner bo'lgan.

O'z joniga qasd qilishning sotsiologik konsepsiyasini ochib bergan eng original va tugallangan ishlardan biri fransuz sotsiologi Yemil Dyurkgeymning 1897-yilda chop etilgan "Samoubiystvo. Sotsiologicheskiy etyud" monografiyasi hisoblanadi. Dyurkgeymning yondashuviga ko'ra, o'z joniga qasd qilish darajasi faqat sotsiologik omillar ta'siriga bog'liq. U o'z joniga qasd qilish harakatlarini shaxsning ijtimoiy integratsiya darajasi va jamiyatdagi ijtimoiy tartibga solish xususiyatlariga qarab tasniflagan. Bu yondashuvda o'z joniga qasd qilishning egoistik, altruistik va anomik turlari aniqlangan. Ushbu asar nashr etilganidan beri ko'plab olimlar o'z joniga qasd qilishni ijtimoiy hodisa sifatida o'rganishni davom ettirganlar.

M. Halbwachs o'zining "O'z joniga qasd qilish sabablari" asarida qishloq va shahar aholisi o'rtasidagi suitsidal xatti-harakatlar farqlarini taqqoslagan. O. Una Juarez esa o'z ishida ijtimoiy dezorganizatsiyaning shaxsga ta'sirini asoslab, ijtimoiy nazariyani umumlashtirgan.

Shu bilan birga, bunday tadqiqotlar mualliflarning o'z joniga qasd qilishning har qanday psixologik izohlarini rad etishi tufayli tanqid qilindi. Biroq, hozirgi kunda ham ayrim olimlar ushbu konsepsiyaga qisman amal qilishadi. Masalan, B. S. Polojiy ta'kidlashicha, "O'z joniga qasd qilish chastotasiga faqat ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat emas, balki keng ko'lamli ijtimoiy o'zgarishlar va inqirozlar davri ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Bunday davrlardagi stress inson hayotining odatiy stereotipini o'zgartirish zaruratini keltirib chiqaradi va bu ruhiy kasalliklarning rivojlanishiga hamda suitsidal xatti-harakatlarning shakllanishiga hissa qo'shadi."

Psixoanalitik nazariyaning paydo bo'lishi bilan o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlari faqat ruhiy patologiya yoki ijtimoiy tuzumning tashqi omillariga bog'liq bo'lmagan, balki mustaqil psixologik hodisa sifatida tushunila boshlandi. Bu yondashuv psixoanalitik soha vakillarining birinchi marta ilgari surgan g'oyalari asoslangan. Masalan, g'azab va tajovuz reaksiyalarini o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlari bilan bog'lash haqidagi nazariya ushbu hodisaning ba'zi jihatlarini tushunishga imkon bergan va keyinchalik o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar orqali tasdiqlangan.

Z. Freyd o'zining "Pechal i melanxoliya" asarida o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlari haqidagi asosiy g'oyalarni bayon qilgan. Keyinchalik, uning konsepsiyasi K. Menninger tomonidan rivojlantirilib, to'ldirilgan. K. Menninger o'z joniga qasd qilishning uchta asosiy komponentini ajratib ko'rsatgan:

1. O'zini o'ldirish istagi.
2. O'lib bo'lish istagi.
3. O'zini o'ldirmoqchi bo'lish istagi.

K. Menningerning fikricha, o'ldirish istagi go'daklik davrida stressli vaziyatlarga, masalan, bolani sutdan ajratishga reaksiya sifatida shakllanishi mumkin. Bunday hollarda odamning g'azabi va tajovuzi ichki tomon yo'naltirilib, o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlari shaklida namoyon bo'ladi.

Agar o'ldirish istagi tajovuzning eng yuqori darajasi deb tushunilsa, unda o'zini o'ldirish istagi odamning bo'ysunish va kamtarlikning eng yuqori shakli sifatida qabul qilinishi mumkin. Pushaymonlik ta'siri ostida odam axloqsiz deb hisoblangan harakatni jismoniy va ruhiy azob bilan to'lashga intiladi. Bu esa oxir-oqibat uning o'z aybi uchun o'lim zarurligiga ishonch hosil qilishiga va o'lish istagining paydo bo'lishiga olib keladi.

Keyinchalik, R. E. Litman psixoanalitik nazariyani boyitib, o'z joniga qasd qilishni qo'zg'atuvchi omillarni batafsil tasvirlab berdi. U yolg'izlik, umidsizlik, nochorlik, aybdorlik, qaramlik va tashvish kabi hissiyotlarni tahlil qildi va ularning suitsidal xatti-harakatlarga qanday ta'sir qilishini aniqladi. [5]

O'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining psixologik modellari alohida rol o'ynaydi. Ular bir-birini to'ldirib, o'z joniga qasd qilish xavfi belgilarini va o'z joniga qasd qilgan bemorlarning xususiyatlarini ta'kidlab, psixoterapevtik yondashuvlarni chuqurroq asoslashga imkon beradi.

B. L. Fredrikson ijobiy his-tuyg'ularni kengaytirish va qurish konsepsiyasini tasvirlab berdi. Unga ko'ra, o'z joniga qasd qilish qayg'u, umidsizlik va og'riq tuyg'ulariga tabiiy reaksiya sifatida belgilanadi. Bu holat asosan chidab bo'lmas ruhiy holatga moslashuvchan javobdir. Ijobiy ta'sirni boshdan kechirishni o'rganish fikrlar va harakatlar repertuarini kengaytirib, stressga chidamlilik tizimini yaratishga imkon beradi. Psixoterapevtik ish jarayonida ijobiy fikrlardan ijobiy hissiyotlarga olib keladigan ijobiy harakatlarga o'ziga xos bog'liqlik paydo bo'ladi. [2]

Shaxslararo psixologik yondashuv nuqtai nazaridan o'lish istagi ta'kidlanadi. O'lish istagi o'z hayotining og'irligini his qilish va boshqalar bilan shaxslararo munosabatlarning buzilishi bilan bog'liq bo'lib, bu o'z joniga qasd qilish fikrlariga olib keladi. O'limga tayyorlik travmatik hodisalarning og'riqli tajribasiga ko'nikish orqali shakllanib, odam o'limdan qo'rqishni to'xtatadi. Shu munosabat bilan o'z joniga qasd qilish xavfi o'z joniga qasd qilishga urinishlar sonining ko'pligi bilan bog'liq holda ortadi.

A. E. Lichko o'z joniga qasd qilishning 3 turini aniqladi: haqiqiy, ta'sirchan va namoyishkorona. Shu bilan birga, muallifning so'zlariga ko'ra, haqiqiy o'z joniga qasd qilish xatti-harakati psixotik alomatlar bilan, sezgir o'spirinlarda, shuningdek subdepressiv bosqichdagi sikloid aksentuatsiyasi bilan ko'proq uchraydi. O'z joniga qasd qilish niyati nafaqat qasddan, balki ko'pincha uzoq va asta-sekin paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Affektiv o'z joniga qasd qilish xatti-harakati o'tkir vaziyatli affektiv reaksiyalar fonida yuzaga keladi va har qanday turdagi shaxsiyat buzilishi yoki xarakter aksentuatsiyasiga xos bo'lgan xatti-harakatlardan tashqariga chiqmaydi. Muallifning so'zlariga ko'ra, o'z joniga qasd qilish harakati histeroid, ba'zan labil va epileptoid xarakter aksentuatsiyalari bilan ko'proq uchraydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'z joniga qasd qilishga moyil bo'lgan o'smirlar ma'lum shaxsiy xususiyatlarga ega. Sergienkoga ko'ra, ular shaxsiyatning yetukligi va hissiy holatlarning zaif nazorati bilan ajralib turadi: "O'z joniga qasd qiladigan yoshlar yuqori impulsivlik, tajovuzkorlik yoki shaxsiy identifikatsiyaning yetarli darajasi bilan ajralib turadi, bu esa o'z-o'zini hurmat qilish, mazmunli hayot va maqsadga muvofiqlik uchun zarurdir." Ambrumova yosh yoshdagi o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining bir qancha xususiyatlarini qayd etadi. Ularning birinchisi, avtoagressiv harakatlarning oqibatlarini yetarlicha baholay olmaslikdir. Bu yoshdagi "o'lim" tushunchasi odatda mavhum, vaqtinchalik narsa sifatida qabul qilinadi va har doim ham shaxsiylik bilan bog'liq emas. Kattalardan farqli ravishda, bolalar va o'smirlar haqiqiy o'z joniga qasd qilishga urinish va namoyishkorona shantaj qiluvchi avtoagressiv harakatlar o'rtasidagi chegaralarni aniq belgilay olmaydilar.

Amaliy maqsadlar uchun bolalar va o'smirlardagi barcha avtoagressiya turlarini o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlari sifatida ko'rib chiqish talab etiladi. Ikkinchi xususiyat esa bolalar va o'smirlarning o'z joniga qasd qilishga urinishlarini tushuntiruvchi motivlarning beparvo va yuzaki ekanligi bilan bog'liq. Bu motivlar kattalar nuqtai nazaridan ahamiyatsiz ko'rinadi, bu esa o'z joniga qasd qilish tendensiyalarini o'z vaqtida aniqlashni qiyinlashtiradi va boshqalar uchun kutilmagan holatlar sonining ko'pligiga olib keladi. Yana bir muhim jihat bu deviant xulq-atvor va o'z joniga qasd qilishga urinishlar o'rtasidagi bog'liqlikdir. Bolalar va o'smirlar orasida uydan qochish, maktabga bormaslik, erda chekish, kichik huquqbuzarliklar, ota-onalar bilan nizolar, alkogolizm, giyohvandlik va jinsiy ortiqchalikka moyillik kabi deviant xulq-atvorlar kuzatiladi. Shu bilan birga, bu yoshdagi depressiv holatlar kattalarnikidan farqli ravishda namoyon bo'ladi va o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlariga zamin yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'smirlarda o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarini erta tashxislashda quyidagi xususiyatlarni hisobga olish kerak. O'smirlar tomonidan avtoagressiv harakatlarning oqibatlarini yetarli darajada baholash va natijada haqiqiy o'z joniga qasd qilishga urinish va namoyishkorona shantaj qiluvchi avtoagressiv harakat o'rtasida aniq chegaralarning yo'qligi kuzatiladi. O'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining tashqi namoyishi mavjudligi muhim omildir. O'smirlar o'z joniga qasd qilishga urinishlarini tushuntiradigan sabablarning beparvoligi, tezkorligi va ahamiyatsizligi kattalar nuqtai nazaridan qabul qilinadi, bu esa o'z joniga qasd qilish tendensiyalarini o'z vaqtida aniqlashni qiyinlashtiradi. O'smirlik davrida o'z joniga qasd qilishga urinishlar kattalarnikidan farqli o'laroq psixopatologik alomatlarining mavjudligi va tabiatiga, xususan, depressiyaga bevosita bog'liq emas. Deviant xulq-atvorning ayrim turlari bilan o'smirlarning o'z joniga qasd qilishga urinishlari va o'z joniga qasd qilishlari o'rtasidagi munosabatlar mavjud: ishdan bo'shatish, ota-onalar bilan ziddiyatli munosabatlar, alkogolizm, giyohvandlik, dromomaniya va uydan chiqish holatlari, kichik huquqbuzarliklar. O'lim va o'z joniga qasd qilish muammosiga qiziqish, ularni romantizatsiya qilish, taqlid va klasterli o'z joniga qasd qilishning muhim roli o'rganishga loyiq omillardir. O'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining shakllanishiga olib keladigan nizolar ko'pincha qisqa muddatli va ob'ektiv ravishda og'ir emas, munosabatlarning keng doirasi, ya'ni ichki

janjallardan tortib “ichki inqiroz” kabi nizolargacha sabab bo’ladi. Bunday hollarda oldingi jismoniy va psixologik stress shakllari ham muhim rol o’ynaydi. “Norozilik” va “apellyatsiya” ustunligi bilan o’z joniga qasd qilishning psixologik ma’nosining noaniqligi, o’lim uchun psevd-istak va bu haqda g’oyalarning past farqlanishi kuzatiladi. O’z joniga qasd qilishning asosan affektiv mexanizmi shakllanadi. O’z joniga qasd qilish motivlarining og’irligi, o’lim istagi darajasi va urinishning somatik zo’ravonligi o’rtasidagi nomuvofiqlik kuzatiladi. O’smirlarda o’z joniga qasd qilish xatti-harakatlarida jinsiy farqlar mavjud: qizlar affektiv o’z joniga qasd qilish xatti-harakatlarini ko’proq ifodalaydi, o’g’il bolalarda esa aniq endogen radikal ustunlik qiladi. O’g’il bolalarning o’z joniga qasd qilish harakatlari ko’proq biologik omillarga bog’liq bo’lib, ular orasida depressiya va shaxsiyat buzilishi bilan og’rigan bemorlar ko’proq, irsiy yuk aniqroq, takroriy o’z joniga qasd qilish soni va haqiqiy o’z joniga qasd qilish holatlari ko’proq uchraydi.

1-jadval. O’z joniga qasd qilish xavfi darajasi (V.S. Efremov).

Darajalar	Mazmun
past	Bola va o’smir o’z joniga qasd qilish zonasidan tashqarida. Biroq, ba’zi o’z joniga qasd qiluvchi omillar va hatto ularning o’ziga xos yulduz turkumi aniqlanishi mumkin, ammo bu kayfiyatning doimiy pasayishiga olib kelmaydi. O’smir nisbatan boshqalardan ajralib turadi. Qisqa muddatli hayotga qarshi tajribalar. Hech qanday xavf yo’q.
o’rtachadan past	Kayfiyatning doimiy pasayishi. Antivital tajribalarda hayotdan norozilik ustunlik qiladi va vaqti-vaqti bilan o’lim tasvirlari bilan orzular paydo bo’ladi. O’z joniga qasd qilish niyati aniq emas, lekin o’z joniga qasd qilish fikri mavjud.
o’rtacha	Orzular bilan bir qatorda, o’z joniga qasd qilishning o’lim sahnalari ongda paydo bo’ladi, lekin boshdan kechirilgan vaziyat bilan bog’liq emas va o’ziga xos «ajratilgan» xarakterga ega. Iloji bo’lsa, hozirgi holatini va psixologik holatini yaxshilash uchun motivatsiya mavjud.
o’rtachadan yuqori	Vaziyatning «umidsizligi» haqida aniq tushuncha. Ko’pincha ongda o’lim va o’z joniga qasd qilish tasvirlari paydo bo’ladi. Passiv xarakterdagi o’lim istagi paydo bo’ladi («Men uxlab qolardim va uyg’onmasdim, kimdir meni o’ldiradi» va hokazo) va o’z joniga qasd qilishga qarshi moyillik («agar o’lsam, onam yig’laydi», «men chidayman» va boshqalar).
yuqori	O’z o’limiga intilish o’z joniga qasd qilish fikrlari bilan birga keladi (o’z joniga qasd qilish usullarini hisobga olgan holda). O’z joniga qasd qilish tendensiyalari yo’qoladi. O’z joniga qasd qilish g’oyasi ustunlik qiladi va ongning o’ziga xos torayishi qayd etiladi. Kognitiv qat’iylik va kelajakka umid yo’qligi. Ijtimoiy yordamni rad etadi.

O’z joniga qasd qilish xavfi darajasining profilaktik prognozi o’z joniga qasd qilish va unga qarshi omillardan iborat bo’lgan integral baholashga asoslanadi. O’z joniga qasd qilishga qarshi omillar o’smirlarni moslashtirish va rehabilitatsiya qilish jarayonida, shuningdek, individual va guruhli mutaxassislarining tuzatish ishlarida shaxsiy manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Agar tashxis natijalarida o’z joniga qasd qilish xavfi va niyatlarining o’rtacha yoki maksimal darajalaridan yuqori ko’rsatkich aniqlansa, mutaxassis zudlik bilan tuzatish ishlarini boshlaydi.

Psixologik va pedagogik tuzatish bolaning ichki dunyosidagi diskret xususiyatlarga oqilona ta’sir qilish orqali ularni o’zgartirishni o’z ichiga oladi. O’z joniga qasd qilish xulq-atvorini tuzatish jarayonida diagnostika muhim ahamiyatga ega bo’lib, bu jarayon birlamchi urinishlarning oldini olish va tugallangan o’z joniga qasd qilishga urinishlarni tahlil qilish maqsadida amalga oshiriladi.

Ijtimoiy muassasalarda va ta’lim muassasalarida psixokorreksiya ishlari ijtimoiy-psixologik va psixologik-pedagogik ta’sirlar majmuini o’z ichiga oladi. Bu o’smirlarning o’z joniga qasd qilish xatti-harakatlarini tuzatish yoki oldini olishga qaratilgan kompleks choralarni tashkil etadi. R.V. Ovcharova bu jarayonni o’zaro bog’liq ikkita shaklda amalga oshirishni taklif qiladi: simptomatik va etimologik. Simptomatik yondashuv o’z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining individual jihatlariga qaratilgan bo’lsa, etimologik yondashuv uning sabablarini va manbalarini bartaraf etishga yo’naltirilgan.

O’z joniga qasd qilish xatti-harakatlarini tuzatish bilan shug’ullanadigan mutaxassis «nima uchun», «nima bo’lishi kerak», «kerak bo’lgan narsani olish uchun nima qilish kerak» kabi sxemalar bo’yicha ishlaydi. O’z joniga qasd qilishning oldini olishni takomillashtirish ilmiy-nazariy asosga va o’z joniga qasd qilishga yordam ko’rsatishni tashkil etish samaradorligiga bog’liq. Rehabilitatsiya ishlarida tashxis va tuzatish haqida alohida

gapirishning iloji yo'q, chunki ular ijtimoiy himoya markazlarining faoliyatida yagona ish turi sifatida namoyon bo'ladi: diagnostika va tuzatish. Elkonina va I.V. Dubrovinalarning ta'kidlashicha, ushbu tamoyil barcha tuzatish ishlari uchun asos bo'lib, tuzatish ishlarining samaradorligi 90% oldingi diagnostika ishlarining murakkabligi, puxtaligi va chuqurligiga bog'liq.

Tashxis va tuzatishning birligi printsipi ularning o'zaro bog'liqligini belgilaydi va shu orqali o'z joniga qasd qilish xavfi, niyatlari yoki tugallangan o'z joniga qasd qilishga urinishi bo'lgan o'smirlarga psixologik yordam ko'rsatish jarayonining yaxlitligini ta'minlaydi. Bir tomondan, o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining ijtimoiy-psixologik diagnostikasi vazifasi aniq savollarga javob berish va uning sababini aniqlashdir. Boshqa tomondan, psixodiagnostika o'z-o'zidan maqsad emas, balki oldini olish yoki tuzatish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish vazifasiga xizmat qiladi. Psixologik tuzatish — bu o'z joniga qasd qilish niyatlarini o'zgartirish, qayta qurish va yo'q qilishga qaratilgan psixologik ta'sirlar tizimidir. Profilaktika maqsadida olib borilgan psixodiagnostika natijalari keyingi tuzatish ishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ikkinchi darajali diagnostika esa tuzatish ishlarining samaradorligi haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Tuzatish ishlari jarayonida diagnostika moslashish maqsadida amalga oshiriladi. Bu jarayon o'z joniga qasd qilishning birlamchi urinishlarining oldini olish va tugallangan o'z joniga qasd qilishga urinishlarni qayta tiklash maqsadida o'tkaziladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, tuzatish ishlarining samaradorligi diagnostika vositalari majmuasining nazariy asoslanishiga va oldingi tashxisning puxtaligiga bog'liq. Tashxisga asoslanib, tuzatish ishlarining maqsad va vazifalari hamda uning samaradorligi darajasi aniqlanadi. Tuzatish ishlarining ta'siri ancha uzoq vaqt oralig'ida namoyon bo'ladi: axloq tuzatish ishlari jarayonida yoki uning tugashidan so'ng taxminan olti oy o'tgach, o'smirlarning tuzatish ishlarida ijobiy ta'sirini mustahkamlash yoki yo'qotish haqida xulosa qilish mumkin.

Shu sababli, o'smirlarda o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarini tuzatish bo'yicha umumiy maqsadlarni belgilashda o'zgarishlarning uzoq muddatli va qisqa muddatli istiqbollarini hisobga olish lozim. Tuzatish tadbirlarini tugatish uchun aniq ko'rsatkichlarni rejalashtirish va ularni aks ettirish imkoniyatini e'tiborga olish zarur. O'smirlarning keyingi xatti-harakatlarida bu ko'rsatkichlar batafsil va ko'p tomonlama diagnostika natijasi bo'lib, o'z joniga qasd qilish xavfini (o'z joniga qasd qilish harakatlarining ehtimoli) integral baholashda asosiy prognostik toifa sifatida qayd etiladi. Bu ko'rsatkichlar yangi tashkiliy asosda tuzilishi kerak bo'lgan tuzatish ishlari va keyingi profilaktika choralari taktikasini belgilaydi.

O'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining zamonaviy tushunchalari asosan biopsixosotsiyal yondashuv doirasida turli omillar guruhlarining o'zaro ta'siri natijasida o'z joniga qasd qilishni tavsiflash va tahlil qilishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, zamonaviy mutaxassislar dinamik omillarni hisobga olishga harakat qilishadi va o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining traektoriyasini yaratishga intilishadi. E'tiborli jihati shundaki, zamonaviy tushunchalarda «haqiqiy» va «namoyishkorona» o'z joniga qasd qilish bo'yicha ajratish yo'q, bu ayniqsa o'smirlarning o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlari kontekstida muhimdir.

Zamonaviy nazariyalar hal qilishni maqsad qilgan eng muhim masalalardan biri bu o'z joniga qasd qilishga urinishga o'tishni belgilaydigan omillar masalasidir. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining asosiy modellari avvalo kattalar populyatsiyasiga nisbatan ishlab chiqilgan va keyinchalik ularning o'smirlar namunalari empirik tekshiruvini o'tkazilgan. Bu esa o'smirlar uchun mos omillarni hisobga olgan holda empirik materialda nazariy modelni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бойко В. В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. – СПб.: Союз, 2012. – С. 154.
2. Бохан Т. Г. Стресс и стрессоустойчивость: опыт культурно-исторического исследования / Т. Г. Бохан. – Томск: Изд-во "Иван Федоров", 2018. – 150 с.
3. Davletshin M. G. va boshq. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. – T.: "TDPU", 2004. – 98-b.
4. Ovcharova R. V. Psixologicheskoe soprovozhdenie roditelstva. - M.: Izd-vo Instituta Psixoterapii, 2003. - 319 s.
5. Karshibaeva G. A. O'smirlarda suitsidal xulqning oldini olishda amalga oshiriladigan psixoprofilaktik chora-tadbirlari. "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" ilmiy-uslubiy jurnal, 2021 yil, maxsus son, 298-305 b.
6. Karshibaeva G. A. O'smirlarda suitsidal hulqni paydo bo'lishida ijtimoiy funksiyalar buzilishining psixologik holatlari. Psixologiya ilmiy jurnali / Buxoro. №4, 2020, 101-104 b.
7. Abdurasulov, R.A., Karshiboeva, G.A. Psixologik trening asoslari. O'quv qo'llanma. "Bayoz" nashriyoti. Toshkent – 2019 yil.
8. Rachman S. The Psychology of Fear and Stress. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 310 p.
9. Joiner T. E. Why People Die by Suicide. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007. – 288 p.
10. Shaffer D., Gould M. S., Fisher P. The epidemiology of youth suicide / American Journal of Psychiatry, 1996. – Vol. 153(7). – pp. 1025–1035.

11. Кон И. С. Психология юношеского возраста: проблемы формирования личности. – М.: Просвещение, 1989. – 256 с.
12. Егоров Ю. В. Суицидология: проблемы и перспективы. – СПб.: Питер, 2017. – 224 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.